

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No8
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINIG MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

*Elektron nashr. 193 sahifa.
2025-yil noyabr*

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

MEHMONXONA KORXONALARIDA INNOVATSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	10
Erkaboyeva Jasmina Safarali qizi, Ochilova Hilola Farmonovna	
FAULT TOLERANCE AND SELF-HEALING IN IOT-ENHANCED P2P SYSTEMS	15
Ibrokhimkhuja Rikhsikhujayev, Mohit Bhandwal	
BIZNES BOSHQARUVIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	22
Ikromov Boisxon Bahodir o'g'li, Ozodbek Musayev	
BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA VIRTUAL LABORATORIYADAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI.....	27
Turayeva Sabrina Kamoliddin qizi, Qodirov Farrux Ergash o'g'li	
YASHIL LOGISTIKA VA TRANSMILLIY KORPORATSIYALAR.....	32
Rafiqov Abror Baxtiyor o'g'li, Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
OMBORXONALARNI BOSHQARISHDA RFID TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISHNI AFZALLIKLARI	36
Mirkamolov Mirsardor Mirxamdam o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
STARTAPLAR VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY O'SISH VA RIVOJLANISH JARAYONLARIDAGI ROLI	41
Abdumajidova Muxlisa Alisher qizi, Umarova Mukaddas Abbasovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY SUG'URTA TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI XORIJ TAJRIBASI ASOSIDA QO'LLASH ISTIQBOLLARI	46
Sobirova Ozoda Rustamovna, Safarov Javohir Ismoilovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA MILLIY TO'LOV TIZIMLARINING ELEKTRON TIJORATDAGI AHAMIYATI.....	50
Teshayev Sayimbek Anvarovich, Tashmuxeamedova Yayra Atxamovna	
CHANGES IN PULSE RATE IN BLOOD VESSELS DURING PHYSICAL EXERCISE	56
Pirnazarov Elchin Anvar o'g'li, Yoldasheva Roila Jumaevna	
JAHON IQTISODIYOTIDA GLOBAL XAVFSIZLIK VA IQTISODIY BARQARORLIK	61
Qayumov Sobit Obid o'g'li, Xasanov Nodir Erkinovich	
LABOR RESOURCES – THE MAIN FACTOR OF NATIONAL DEVELOPMENT.....	68
Qurbonov Tolmasjon Namoz ugli, Mustafoyev Golib Sultonmurodovich	
ISTE'MOLCHI TANLOVI VA NAFLILIK NAZARIYASINI ILMIY ASOSLARI.....	75
Q.Abdukarimov, M.Keldibekova, F.Umarov	
KORXONALARDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH	80
Tumaris Nietullaeva, Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna	
OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING INSON VA JAMIYAT HAYOTIDAGI TA'SIRI HAMDA AXBOROT XURUJLARI.....	87
Kodirov Ozodbek, F.Umarov	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIGA KIRITILAYOTGAN INVESTITSIYALAR TAHLILI VA TARMOQNING MAMLAKAT EKSPORTIDAGI O'RNI.....	93
G'ulomiddin Bobobek Sardorjon o'g'li, G'ulamov Ilhom Akramovich	
BIZNESNI BOSHQARISHDA ERP TIZIMIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	98
Abduhamidova Shodiyaxon Abdushukur qizi, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
O'ZBEKISTON VA AFG'ONISTON HAMKORLIK MUNOSABATLARINING YANGI BOSQICHI.....	103
Fayzullayev Aminjon, F.Umarov	
O'ZBEKISTONDA HUDUDLAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLAR	110
Najmiddinova Malikabonu Asrorovna, F.Umarov	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA CHARM-POYABZAL TARMOG'INING RIVOJLANISH YO'NALISHLARI XUSUSIDA	117
Mahmudov Orifbek Abdumo'min o'g'li, Azmiova Feruza Payziyevna	

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING TARKIBIY RIVOJLANISHI VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	122
Xayrullayev Javohir Sheraliyevich, Maqsudov Bunyodjon Abdusamat o'g'li	
MINTAQALARNI IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISHINI TARTIBGA SOLISH VA XALQARO TAJRIBA.....	128
Xudoyberdiyev Feruzbek, F.Umarov	
MINTAQALAR IQTISODIYOTINING RIVOJLANISH HOLATINI BAHOLASH: TAHLIL VA USTUVOR YO'NALISHLAR.....	135
Yarashev Mirkomil, F.Umarov	
OROL DENGIZI INQIROZI OQIBATIDA YER DEGRADATSIYASI VA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH IMKONIYATLARI: QORAQALPOG'ISTON MISOLIDA (NDVI VA NDMI TAHLILI ASOSIDA)	141
Nurmatova Shahzoda, Oralbaev Bakhitjan Orintaevich, Ruziyeva Iroda Davutovna, Turo pova Nigora Xolmurod qizi	
MINTAQADA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	147
Abubakirova Xonzoda, F.U.Umarov	
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И МОЛОДЁЖЬ: ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОГО ИММУНИТЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	154
Абдуллаев Бехзод Баходир угли, Байбобоева Фируза Набижоновна	
SUN'IY INTELLEKT NAZARIYASI VA AMALIYOTI: TAJRIBALAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR	158
Hamroyeva Dilnura G'ayrat qizi, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
QISHLOQ HUDUDLARIDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA XALQARO TASHKILOTLARNING (FAO, UNDP, IFAD) LOYIHALARI TAJRIBASI.....	162
Z.B.Negmatullayeva, O.Q.Xudayberdiyeva	
O'ZBEKISTON RAQAMLI IQTISODIYOTI VA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING IQTISODIY O'SISH STRATEGIYASIDAGI O'RNI.....	168
Bo'riyev Behruzbek Bahodir o'g'li, Elov Dilshod Abdujabborovich	
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КЛИЕНТСКОГО ОПЫТА В БАНКАХ: ИНТЕГРАЦИЯ ОМНИКАНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»	173
Каримов Диёрбек Дилшод ўгли, Уснатдинов Миратдин Саламатдинович, Юлдашев Жамшид Абрарович	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA INFLYATSIIYANING ASOSIY OMILLARI VA ULARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI.....	182
Bazarbaeva Dildora Ekramjon qizi, Koshanov Abdimurat Azat uli	
ОСОБЕННОСТИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	188
Хайруллаев Хожиакбар, Ишонкулова Феруза Асатовна	

ОСОБЕННОСТИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Хайруллаев Хожиакбар

Студент 1 курса группы БИ-224
Самаркандский институт экономики и сервиса

Научный руководитель:

Ишонкулова Феруза Асатовна

Самаркандский институт экономики и сервиса
И.о. доцента (PhD) кафедры
«Экономическая теория»
Email: fishonkulova76@gmail.com

Аннотация: Макроэкономическая стабильность в Узбекистане рассматривается как ключевое условие устойчивого развития национальной экономики. В статье раскрываются основные признаки такой стабильности, включающие низкий и контролируемый уровень инфляции, стабильный экономический рост, сбалансированную фискальную политику и укрепление национальной валюты. Отмечается, что проводимые в стране реформы в сфере финансов, промышленности и управления государственными расходами способствуют формированию благоприятной макроэкономической среды. Анализируется влияние этих процессов на инвестиционную привлекательность, развитие частного сектора и повышение устойчивости экономики к внешним шокам.

Ключевые слова: макроэкономическая стабильность, Узбекистан, инфляция, экономический рост, фискальная политика, монетарная политика, бюджетная устойчивость, валютная стабильность, экономические реформы, инвестиционный климат.

Annotatsiya: O'zbekistonda makroiqtisodiy barqarorlik milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashning asosiy sharti sifatida qaraladi. Maqolada ushbu barqarorlikning asosiy belgilari, jumladan, inflyatsiyaning past va nazorat qilinadigan darajasi, barqaror iqtisodiy o'sish, muvozanatli fiskal siyosat hamda milliy valyutaning mustahkamligi ochib berilgan. Mamlakatda moliya, sanoat va davlat xarajatlarini boshqarish sohalarida amalga oshirilayotgan islohotlar qulay makroiqtisodiy muhitning shakllanishiga xizmat qilayotgani ta'kidlanadi. Ushbu jarayonlarning investitsion jozibadorlikka, xususi sektor rivojlanishiga hamda iqtisodiyotning tashqi zarbalarga chidamliligini oshirishga ta'siri tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: makroiqtisodiy barqarorlik, O'zbekiston, inflyatsiya, iqtisodiy o'sish, fiskal siyosat, monetar siyosat, budget barqarorligi, valyuta barqarorligi, iqtisodiy islohotlar, investitsiya muhiti.

Abstract: Macroeconomic stability in Uzbekistan is considered a key condition for the sustainable development of the national economy. The article reveals the main signs of such stability, including a low and controlled level of inflation, stable economic growth, balanced fiscal policy, and the strengthening of the national currency. It is noted that the reforms carried out in the country in the sphere of finance, industry, and public expenditure management contribute to the formation of a favorable macroeconomic environment. The influence of these processes on investment attractiveness, the development of the private sector, and increasing the economy's resilience to external shocks is analyzed.

Key words: macroeconomic stability, Uzbekistan, inflation, economic growth, fiscal policy, monetary policy, budgetary stability, currency stability, economic reforms, investment climate.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании были использованы: общенаучные методы познания, метод синтеза и анализа, индукции, дедукции.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Макроэкономическая стабильность в Узбекистане является ключевым условием устойчивого экономического роста, повышения благосостояния населения и успешной интеграции страны в мировую экономику. За последние годы государство последовательно реализует структурные реформы, направленные на либерализацию экономики, укрепление финансовой системы и создание условий для долгосрочного развития. Оценка макроэкономической стабильности основывается на ряде показателей, которые отражают состояние экономики и её способность противостоять внешним и внутренним шокам.

1. Стабильные темпы экономического роста. Одним из важнейших признаков макроэкономической стабильности является устойчивый рост валового внутреннего продукта. В Узбекистане на протяжении последних лет наблюдаются относительно стабильные положительные темпы роста, что связано с активной модернизацией промышленности, расширением частного сектора, улучшением инвестиционного климата и диверсификацией экономики. Рост обеспечивается не только сырьевыми отраслями, но и развитием услуг, строительства, сельского хозяйства и транспортно-логистической инфраструктуры. По итогам пересмотра ВВП 2024 года увеличен на 80,9 трлн сумов (+5,6%) - с 1454,6 трлн до 1535,4 трлн сумов или с 115 млрд до 121,4 млрд долларов. Рост экономики составил 6,7% против 6,5%. Пересчёт был произведён начиная с 2017 года. ВВП на душу населения увеличился с 39,13 млн до 41,3 млн сумов, или с 3093 до 3265 долларов.[1]

2. Контроль инфляции. В антиинфляционной стратегии выделяют два подхода:

– первый предусматривает сокращение бюджетного дефицита и сдерживание эмиссии денег. Для этого применяется таргетирование – регулирование темпа роста ВВП. Это достигается увеличением налогов и уменьшением государственных расходов;

– второй подход предусматривает поддержание полной занятости и стабильности цен, регулирование цен и доходов с целью увязки повышения заработной платы и роста цен, что выражается в индексации доходов, согласуемой с динамикой индекса цен.

Уровень инфляции является ключевым индикатором стабильности денежно-кредитной политики. Переход к режиму инфляционного таргетирования, совершенствование инструментов Центрального банка и повышение прозрачности монетарной политики способствуют постепенному снижению инфляционных рисков. Сдерживание инфляции улучшает условия для ведения бизнеса, укрепляет доверие инвесторов и поддерживает покупательную способность населения. Инфляция в Узбекистане за 2024 год ~9.8% (превысила прогноз 8-9%, основной драйвер — тарифы ЖКХ). [2]

3. Сбалансированность государственного бюджета. Фискальная политика Узбекистана направлена на обеспечение устойчивости государственных финансов. Сокращение дефицита бюджета, оптимизация государственных расходов и развитие системы налогового администрирования позволяют уменьшить нагрузку на госфинансы. Сбалансированный бюджет способствует снижению государственного долга и повышает устойчивость экономики к внешним шокам. Государственная политика доходов заключается в перераспределении их через госбюджет путем дифференцированного налогообложения различных групп получателей дохода и социальных выплат. При этом значительная доля национального дохода переходит от слоев населения с высокими доходами к слоям с низкими доходами в виде социальных трансфертов. Концепция ежегодного сбалансированного бюджета состоит в том, что независимо от фазы экономического цикла каждый год расходы бюджета должны быть равны доходам. Это означает, что, например, в период спада, когда доходы бюджета (налоговые поступления) минимальны, государство для обеспечения сбалансированности бюджета должно снижать государственные расходы (государственные закупки и трансферты). А поскольку снижение и государственных закупок, и трансфертов ведет к уменьшению совокупного спроса, и, следовательно, объема производства, то эта мера приведет к еще более глубокому спаду. Государственный бюджет Узбекистана на 2024 год прогнозировался с доходами около 270-375 трлн сумов (в зависимости от консолидации), расходами до 427,6 трлн сумов и дефицитом до 52,6 трлн сумов (4% ВВП), с сильной социальной направленностью (около 50% расходов на соцсферу). Фактические данные по итогам года показали рост доходов до 274,42 трлн сумов и расходов до 310,9 трлн сумов (по госбюджету, без учета фондов), при этом социальные расходы превысили план.[1]

4. Укрепление внешнеэкономической позиции. Ещё одним признаком макроэкономической стабильности является состояние внешнеторгового баланса и валютных резервов страны. Рост

экспортного потенциала, развитие перерабатывающих отраслей, привлечение прямых иностранных инвестиций и расширение географии торговых партнёров влияют на укрепление внешнеэкономических позиций Узбекистана. В январе - октябре 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил 66,5 млрд долл. США и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, на 11752,3 млн долл. США, или на 21,5%. На сегодняшний день наше государство осуществляет торговые отношения с 210 странами. Внешнеторговый оборот зафиксирован с Китаем 19,7%, Россией 15,9%, Казахстаном 5,9%, Турцией 3,7% и Республикой Кореей 2,2%. [2]

Основными партнёрами Узбекистана по экспорту товаров и услуг во внешнеторговом обороте в январе-октябре 2025 года стали такие страны, как Россия 12,6%, Китай 5,6%, Казахстан 4,1%, Афганистан 4,1%, Турция 3,2%, Франция 2,7%, ОАЭ 2,1%, Кыргызская Республика 1,7%, Таджикистан 1,6% и Пакистан 1,1%. Их доля в общем объёме экспорта достигла 38,8%.

За январь - октябрь 2025 года было экспортировано 1 821,8 тыс. тонн плодоовощной продукции, и, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, этот показатель увеличился на 7,3% или на 124,0 тыс. тонн.

Объём экспорта услуг по итогам января – октября 2025 года составил 7 754,1 млн долл. США, или 26,7 от общего объёма торгового экспорта и увеличился, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, на 32,8%. В составе экспорта услуг основную долю занимают поездки (туризм) (53,1%), транспортные услуги (30,9%), телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (8,1%), прочие деловые услуги (3,2). [3]

5. Стабильность финансового сектора. Банковская система играет важную роль в поддержании макроэкономической стабильности. В последние годы наблюдается повышение капитализации банков, развитие рыночных инструментов финансирования, укрепление надзорных механизмов и постепенное снижение доли государства в банковском секторе. Эти процессы способствуют увеличению доступности кредитов для бизнеса и населения, формируя условия для устойчивого экономического развития.[2]

Экономика Узбекистана сохраняет высокие темпы роста в 2025 году, несмотря на внешние вызовы. Об этом на «Дне инвесторов» 23 октября в Ташкенте заявил заместитель премьер-министра – министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров.[3]

Вице-премьер сообщил, что фискальная консолидация (Оптимизация государственных финансов) проводится в плановом порядке и соответствует среднесрочным бюджетным целям страны.

«Консолидированный дефицит бюджета по итогам года составил целевые 3% от ВВП. Наша фискальная политика опирается на принципы дисциплины, эффективности и устойчивости, чтобы поддержать инклюзивный рост и устойчивость экономики.¹

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Объём экономики Узбекистана за 2024 год был пересчитан и увеличен с 115 млрд до 121,4 млрд долларов. Как отметил глава Национального комитета статистики, рост связан с методологическими изменениями и уточнением отчётности. В расчёт ВВП включены расходы внебюджетных фондов, новые виды услуг и данные налоговых органов.

Государство в рекомендательной или обязательной форме устанавливает уровни, либо темпы и пределы роста цен и доходов. Политика доходов, нейтрализуя монополистическую практику ценообразования на рынках товаров и труда, одновременно сдерживает рост совокупного спроса, что позволяет преодолеть инфляционные ожидания населения и предотвратить раскручивание инфляционной спирали. С этой же целью проводятся мероприятия демонополизации экономики в рамках антимонопольного законодательства.

Экономика Узбекистана в 2025 году демонстрирует стабильность и уверенный рост, прогнозируемый на уровне 6-7%, с инфляцией в диапазоне 8-9%, хотя в первом полугодии рост был выше – 7,2%. [3]

Список использованной литературы:

1. Центральный банк Республики Узбекистан. Годовые отчёты. – Ташкент, 2025-г.
2. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. Обзор социально-экономического развития. – Ташкент, 2025-г.
3. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Статистические сборники и бюллетени. – Ташкент, 2025-г.
4. Международный валютный фонд. Country Reports: Uzbekistan. – Washington, D.C., 2025-г.
5. Всемирный банк. Uzbekistan Economic Update. – Washington, D.C., 2025-г.
6. М.М. Мухаммедов, Н.А. Камилова. Экономическая теория: учебное пособие. – Самарканд: TURON NASHR, 2020-г. – 474 с.

¹ «Gazeta.uz.» СМИ, Ташкент, октябрь 2025 год

7. Keynes J.M. The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan, 1936.
8. Samuelson P.A., Solow R.M. Analytical Aspects of Anti-Inflation Policy. American Economic Review, 1960.
9. Friedman M. The Role of Monetary Policy. American Economic Review, 1968.
10. Rodrik D. Institutions for High-Quality Growth. Harvard University Working Paper, 2000.
11. Åslund A. How Capitalism Was Built: The Transformation of Central and Eastern Europe, Russia, and Central Asia. Cambridge University Press, 2012.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

8-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>